

La pedagogía de la imagen. Principios y dimensiones

The Image Pedagogy. Principles and Dimensions

Erika Balaguera Ayala¹

María M. Villegas Graterol²

Resumen

Las imágenes invaden los diferentes contextos donde se relaciona el ser humano, por ello la exposición ante ellas, se caracteriza por ser un consumo desmedido, sin criterio e irreflexivo; (Gomes-Franco, 2019; Ugas Fermín, 2010; Serrano, 2008). El objetivo del estudio fue reconocer los principios y dimensiones que componen la pedagogía de la imagen, como parte de una investigación mayor, orientada en analizar los niveles de apropiación que alcanzan los profesores en formación, mediados por el lenguaje. Se sostiene en la fenomenología hermenéutica, con la intención de apreciar el diálogo que otorga significado interpretativo a las elaboraciones que hacen los sujetos estudiantes al comprender las imágenes. Dentro de los hallazgos, la inmersión en la pedagogía de la imagen, demanda tener en cuenta los principios y dimensiones, los cuales se deben de tener presente y conscientes durante todo el recorrido dialógico realizado en la interpretación y la producción de las imágenes.

Palabras clave: imagen, pedagogía, subjetivación.

Abstract

The images invade the different contexts where the human being is related, for that reason the exposure to them is characterized by being an excessive consumption, without criteria and thoughtless; (Gomes-Franco, 2019; Ugas Fermín, 2010; Serrano, 2008). The objective of the study was to recognize the principles and dimensions that make up the pedagogy of the image, as part of a larger investigation, aimed at analyzing the levels of appropriation that teachers in training reach, mediated by language. It is sustained in hermeneutical phenomenology, with the intention of appreciating the dialogue that gives interpretive meaning to the elaborations that students make when understanding the images. Within the findings, the immersion in the Pedagogy of the Image, demands to take into account the principles and dimensions, which must be kept in mind and aware during the entire dialogical journey carried out in the interpretation and production of images.

Keywords: image, pedagogy, subjectivation.

¹ Erika Balaguera Ayala. Venezuela.

² María Margarita Villegas Graterol. Instituto Tecnológico de Santo Domingo, República Dominicana.
Email: margaritavillega@hotmail.com

1. Introducción

La revolución cultural ha tomado la batuta de apropiarse de las imágenes como el recurso principal en la publicidad, ofreciendo y/o invadiendo a cada individuo de ellas. En consecuencia, el uso de las imágenes en grandes magnitudes por parte de los medios de comunicación, les conllevó poner el énfasis en estudiar al consumidor (Ugas Fermín, 2010). Es así como los individuos reciben las imágenes sin barreras, sin filtros; y ante esa exposición irreflexiva, conlleva a consumir o adquirir contenidos o información, sin tener una selección previa o un criterio oportuno (Gomes-Franco, 2019), por lo que sus posibles interpretaciones estarán fundamentadas desde lo inadecuado y desde el momento sociohistórico al que se encuentre (Serrano, 2008).

Sin embargo, desde la experiencia personal de las autoras, en los currículos en general, el estudio de las imágenes carece de presencia en los programas y contenidos; esto se debe a que no se cuenta con una orientación para la interpretación de imágenes sociales, culturales y/o académicas; más allá de aquellos fundamentos psicológicos-teóricos en cuanto al desarrollo cognitivo del niño, y sus representaciones en las primeras edades.

Por ello, se realiza la presente investigación cuyo propósito es reconocer los principios y dimensiones que componen la pedagogía de la imagen, como parte de una investigación mayor, orientada en analizar los niveles de apropiación que alcanzan los profesores en formación, mediados por el lenguaje.

2. Fundamentación teórica

Se considera la imagen desde su arte como un signo icónico producida en el arte (Belting, 2007). Desde la particularidad del análisis como parte de un solo fenómeno, Panosky (1998), la identifica en tres etapas: preiconográfico, iconográfico e interpretación iconológica.

Por su parte, Piaget e Inhelder (1969/2000) refieren la existencia de las imágenes mentales, las cuales están conformadas por dos aspectos relevantes: figurativo y el imitativo, la cual, de acuerdo a la teoría psicogenética, refiere los cambios que ocurren en la construcción de las imágenes mentales, las cuales varían de acuerdo al desarrollo de las operaciones mentales del individuo. Asimismo, los aportes de la teoría sociocultural de Vygostky, quien invita al docente, investigador o más experto, a mediar para activar así la zona de desarrollo próximo, donde se permita que entre en juego la creatividad y la imaginación, dando paso a procesos cognitivos y metacognitivos (Cole, 1984; Moll, 1990). En ese sentido, es necesario, valorar que la conciencia se construye en diálogo entre lo exterior y lo interior, entre objetividad y subjetividad (Freire, 1984: 86). Y en el lenguaje de la propia persona con su texto de la imagen.

En lo que se refiere a una pedagogía de la imagen Ugas Fermín (2010), indica que se caracteriza por la imagen que es estudiada como aquella que tiene un sentido, en donde no existen asignaturas, sino que permite resolver problemas y suministrar oportunidad de estudiarlas como expresiones de sentido, las cuales transmiten un mensaje y ofrece herramientas para la lectura e interpretación de las imágenes y, de ese modo, reconocer lo que en ellas se contiene como intención comunicativa, guiando la línea de acción.

3. Metodología

La metodología desarrollada para el presente trabajo se sostiene en la fenomenología hermenéutica, con la intención de apreciar el diálogo que otorga significado interpretativo a las elaboraciones que hacen los sujetos estudiantes durante el proceso de comprender las imágenes, en el cual las voces de los sujetos estudiados y sus experiencias fueron los insumos fundamentales en los registros que se constituyeron en *corpus* de estudio, a partir del cual se realizó un análisis de contenido, cuyos resultados permitieron evidenciar el recorrido de la lectura, los procesos de interpretación que realizaron los futuros docentes, asociados a los principios y dimensiones que componen la pedagogía de la imagen.

4. Resultados

Los hallazgos se revelan en varias fases de las miradas que inspiraron las diversas percepciones y elaboraciones conceptuales al leer e interpretar las imágenes seleccionadas para el estudio. De ese proceso se extrajeron categorías de interpretación, tales como: (a) mirada ingenua; (b) remirada; y, (c) mirada preciosa. Así, se infiere que apropiarse de una metodología y de actitudes favorables para mirar con atención y realizar un análisis más completo de las imágenes es esencial al leer e interpretar imágenes en estos tiempos de sobreinformación. De este modo, se generó una propuesta de pedagogía para educar en la lectura de las imágenes con la cual se pueda contar para desarrollar condiciones más adecuadas de aprendizaje y enseñanza desde y con imágenes.

La inmersión en la pedagogía de la imagen demanda tener en cuenta los principios y dimensiones, los cuales se deben de tener presentes y conscientes durante todo el recorrido dialógico realizado en la interpretación y la producción de las imágenes. Entre los principios están:

Mirar con todos los sentidos al centrarlos en enfocar la atención en el proceso y en las experiencias prevista para el análisis e interpretación de imágenes.

Mirar con dirección. El docente guiará el proceso paso a paso, de manera que los estudiantes puedan sumergirse en cada una de las actividades previstas, para así promover en ellos la reflexión y comprensión del saber.

Mirar con preguntas para estimular las ideas, como mecanismo que activa la reflexión, mejora las relaciones entre los pares o docentes, se utiliza como estrategia pedagógica para el saber.

Mirar desde el diálogo promueve el diálogo exteriorizado como suma de relevancia acompañado por una escucha activa entre los pares académicos y los docentes.

Mirar con interacción conlleva a cada sujeto que mira, poder enriquecer la mirada desde el otro, permitiendo que entre los actores involucrados se genere una intersubjetivación cultural.

Por su parte, en las dimensiones a tener en cuenta para la pedagogía de la imagen están las siguientes:

1. El docente, entendido como aquel mediador consciente de guiar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje.
2. El aula como espacio del saber, espacio donde la armonía y la motivación deben estar presentes para poder contar con la libertad de expresar ideas, experiencias,

percepciones, sin límites. Donde la convivencia y el valor de aceptar al otro, esté presente como clave fundamental.

3. El alumno, considerado como aquel individuo que posee un cúmulo de experiencias y conocimientos previos que puede utilizar para leer e interpretar imágenes y que, además, puede potenciar sus miradas bajo el acompañamiento del docente-mediador.

5. Conclusiones

Para el desarrollo de la pedagogía de la imagen, se sugiere considerar la incorporación de más encuentros con los estudiantes, que no se limite a un período académico o a la lectura e interpretación de pocas imágenes. La mayor cantidad de encuentros e imágenes permitirá que los estudiantes pueden activar sus procesos cognitivos, sociales y afectivos, al momento de leer imágenes. El diálogo y los procesos socioculturales establecen vínculos invisibles entre los estudiantes-imágenes, estudiantes-estudiantes, estudiantes-profesores. Los estudiantes imprimen miradas que se caracterizan por mostrar posturas que van vinculadas con su accionar, experiencias, conocimientos, entre otros. Dichas acciones dan insumos al docente para mediar las miradas de los estudiantes hacia las imágenes.

6. Referencias bibliográficas

Publicaciones Periódicas

- Cole, M. (1984). La zona de desarrollo próximo: donde cultura y conocimiento se generan mutuamente. *Infancia y Aprendizaje*, 7(25), 3-17. <https://doi.org/10.1080/02103702.1984.10822018>
- Gomes-Franco-e-Silva, F. (2019). Alfabetizar para ver: la importancia de aprender a leer, comprender y analizar imágenes. *Ocnos*, 18(3), 48-58. Artículo en línea. https://revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/ocnos_2019.18.3.2103
- Moll, L. C. (1990). La zona de desarrollo próximo de Vygotski: Una reconsideración de sus implicaciones para la enseñanza. *Infancia y Aprendizaje*, 13(51-52), 247-254. <https://doi.org/10.1080/02103702.1990.10822280>

Libros

- Belting, H. (2007). *Antropología de la imagen*. Buenos Aires: Katz. https://books.google.co.ve/books?id=UJw4DbF9eKAC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
- Freire, P. (1984). *La importancia de leer y el proceso de liberación*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- Panosky, E. (1998). *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza. Libro en línea. http://www.terras.edu.ar/biblioteca/9/AyE_Panofsky_Unidad_2.pdf
- Piaget, J., & Inhelder, B. (1969/2000). *Psicología del niño*. Madrid: Ediciones Morata.
- Serrano, A. (2008). *Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social. El análisis de materiales visuales en la investigación social: el caso de la publicidad*. Madrid: Pearson.
- Ugas, F., (2010). *Prolegómenos a una Pedagogía de la imagen*. Barquisimeto: Ediciones GEMA.